

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ DAF НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. ГРАММАТИЧЕСКИЙ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОДЫ.

Екатерина Рогачева

УзДЖТУ преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635725>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Globallashuv, "ommaviy madaniyat", integratsiya, erkin axborot almashuvi, urf-odat, geosiyosat, axborot xuruji.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi kundagi globallashuv jarayonlarida yoshlarimiz internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanish, information xurujlardan qanday ximoyalanish mumkinligi ularning salbiy oqibatlari, axborot xurujlarining turlari ularga qarshi kurashish usullari keltirilgan.

Данная статья дает обзор на наиболее важные методы обучения немецкому языку. Чем отличаются методы друг от друга и разбор каждого метода более подробно, таких как грамматический метод, аудиовизуальный и тд.

Ключевые слова: Методы обучения. Иностраный язык. Метод грамматического перевода. Метод аудиовизуальный. Коммуникативный метод. Процесс.

В истории преподавания иностранных языков снова и снова использовались самые разнообразные методы. Причины изменений в методах DaF включают как новые научные открытия, так и социально-социологические изменения (например, индустриализация в Германии в 19 веке, которая привела к иным требованиям к преподаванию иностранных языков). Со временем новые научные концепции и

изменившиеся социальные требования к знанию иностранного языка внедряются в преподавание иностранного языка и меняют методику обучения.

Однако, поскольку теперь возникает вопрос о том, что является адекватным средством, речь идет не только о представлении различных методов с точки зрения их формы. Скорее, их также следует критически оценить, придерживаются ли они принципов, которые они сами выбрали, и могут ли они по-прежнему выполнять функцию в современном обучении иностранным языкам с учетом текущего состояния науки и общества. Вопросы, которые играют здесь важную роль, включают: Какова позиция студента как личности в методологии? Каким навыкам и способностям следует или хочется обучать? Какие научные результаты включены или должны быть включены

в концепцию метода, а какие лучше оставить без внимания? Список вопросов можно продолжить. Мне кажется важным, что концепция соответствующей методологии может быть понята в общих чертах.

Если вы сейчас имеете дело с методикой на уроках DaF, то первый вопрос, который возникает, — что понимается под методикой. В дидактических исследованиях существует большое разнообразие трактовок понятия методологии, здесь уже, там шире, хотя она везде обсуждается. Дидактика имеет задачу прояснить, чему следует учить, в то время как методология имеет дело с тем, как спланировать конкретный урок. Грамматический метод закреплялся на текстах высокой литературы и, напротив, аудиолингвальный метод на разговорной речи. Мне кажется, что главное отличие здесь в том, что в том подходе, который я предпочитаю, больше открытости по отношению к содержанию урока, тогда как многие методы определяют, что уже в преддверии урока. Каждый методический шаг в обучении должен быть хорошо обоснован. Теория предоставляет инструменты для

принятия решения за или против концепции обучения.

Методы и их свойства

Прежде чем кратко представить классические методы и их свойства, хотелось бы добавить небольшое отступление. Поскольку в связи с оценкой отдельных методов я неоднократно буду обращаться к формулируемому во введении вопросу о том, каким умениям и навыкам следует или нужно обучать, необходимо уточнить, каким навыкам вообще можно обучать. Основные концепции четырех навыков: чтение, письмо, аудирование, говорение. Гюнтер Шторх также признал, что эта концепция может быть полезна для понимания метода обучения:

Методологическую историю преподавания иностранных языков вполне можно написать с точки зрения важности индивидуальных навыков и аспектов владения языком.

Однако четыре навыка не полностью представляют учащегося. Шторх подчеркивает, что умение переводить — это тоже умение.

Навыки можно разделить на продуктивно-рецептивные и устно-письменные. В результате получается следующая таблица

	восприимчивый	продуктивный
устный	Слушать	Говорить
в письменной форме	Читать	Написать

Разделение характеристик обучающихся на четыре области, конечно, изначально искусственно. Это

потому, что эти навыки обычно появляются в комбинации или в быстрой последовательности. Как

правило, говорящий будет слушателем после своего речевого акта, но пишущий студент также будет пересматривать то, что он написал, или даже сначала читать его для исследования, чтобы иметь возможность писать. Запись основного содержания лекции даже соединяет устное с письменным, а рецептивное — с продуктивным. Так зачем разделять, когда в итоге все вместе? Таким образом, рассмотрение четырех навыков по отдельности может помочь лучше понять цели соответствующих методов.

На самом деле, использование всех навыков в классе улучшает обучение. По мнению Бернда Каста, в современном учебнике они должны быть одинаково представлены, а также должны быть связаны друг с другом. Уже грамматический метод показывает, что так было не всегда.

Метод перевода грамматики

Метод грамматического перевода является прямым результатом классического метода обучения древним языкам. В нем категории, используемые для обучения латыни и древнегреческому языку, были перенесены один к одному на немецкий язык. Даже сегодня можно найти множество латинских терминов в грамматиках любого происхождения, которые являются результатом такого приравнивания структур старого и нового языков. Результатом этого переноса явились многочисленные трудности

в приспособлении закономерностей, которые не подходили для современных языков, но тем не менее переносились. В результате полученные исключения приходилось запоминать с

большим усилием, так как их нельзя было систематически объяснить.

Уже эти соображения указывают на типичную для методики структуру: заучивание наизусть, познание грамматических структур. Идея грамматического метода перевода основана на том, что грамматические закономерности иностранного языка необходимо сначала запомнить, а фактически в значительной степени полностью запомнить, чтобы получить к нему доступ. Затем эти правила отрабатываются на примерах предложений, которые обычно не имеют внутренней связи друг с другом. Нойнер и Хунфельд приводят следующие примеры предложений-упражнений, которые иллюстрируют использование глагола быть и предназначены здесь в качестве примера фиксации на грамматике и пренебрежения содержанием:

Dieses Haus ist groß. Sie ist beleidigt. Der Hase ist dumm.

Этот дом большой. Она обижается. Кролик тупой.

Работать с аутентичными текстами на иностранном языке можно только после длительной работы над грамматикой. Если затем иметь дело с иноязычными текстами, то это в основном тексты на языке высшей культуры, превосходные литературные свидетельства на иностранном языке. Поэтому цель обучения иностранному языку грамматико-переводным методом состоит прежде всего в умственном воспитании учащегося. Путем познавательных усилий он должен выучить наизусть закономерности иностранного языка, а затем познакомиться с его

высококультурными произведениями, таким образом, так сказать, воспитать себя.

Тот факт, что грамматико-переводной метод учил только общению с бумагой и совершенно пренебрегал общением с людьми, вызывал сопротивление еще в XIX веке. В 1960-х и 1970-х годах критики жаловались, что эта форма обучения означает, что можно бегло читать Вольтера, но лишь нерешительно купить багет в буланже в Париже.

Использование различных путей для лингвистического ввода и вывода, т. е. учет всех четырех навыков, полезно для изучения языка. Поэтому тот факт, что метод грамматического перевода полностью игнорировал два из четырех навыков, следует отнести к нему как к минусу. Кроме того, в качестве критики этого метода я хотела бы добавить, что строгая направленность на познавательную сторону языка исключает тех учащихся, которые не запоминают закономерности. И наоборот, эта неудача не означает, что они не могут выучить язык из-за нее. Сегодня изучение языка, кажется, все больше и больше понимается как процесс, в котором важны не столько результаты урока, сколько способность учащегося. Я думаю, что вывод, который можно сделать из этого вывода, заключается в том, что изучение языка в равной степени доступно тем, у кого больше эмоциональный, чем логический талант.

Несмотря на всю высказанную критику, следующая история методов обучения также учит нас умеренности. Хунеке и Стейниг особо отмечают,

что сознательное обучение, поскольку оно доминирует над методом перевода грамматики, может считаться подходящим для взрослых. Таким образом, явное объяснение грамматических закономерностей может служить катализатором для самостоятельного формирования гипотез об иностранном языке, особенно в обучении взрослых, и поэтому также должно приниматься во внимание.

Аудиолингвальный/ аудиовизуальный метод

Языку также следует обучать индуктивно, используя аудиолингвальный метод. Отправной точкой языковых уроков должен быть аутентичный языковой материал, который в первую очередь следует тренировать в разговорной речи и получать в аудировании. В 1950-х и 1960-х годах развитие новых методов записи речи (записывающие диски, магнитофоны) позволило использовать для обучения дополнительные источники разговорной речи, а значит, иные модели диктора, чем у учителя.

Аудиовизуальный метод можно считать эволюцией эволюции прямого метода. Аудиолингвальный метод становится аудиовизуальным, когда визуальный элемент интегрируется в урок. Другими словами, слайды, диафильмы и диапроекторы используются, чтобы инициировать язык или символизировать значения. Такой медиа-микс, в котором в центре внимания находится не один референтный носитель (учебник и рабочая тетрадь), можно считать характерным как для

аудиолингвального, так и для аудиовизуального метода.

Кроме того, по сравнению с прямым методом, оба метода характеризуются внедрением научных знаний и процессов 20-го века. Среди прочего изменилась языковая концепция. Сосюр, которого можно считать одним из основоположников структурализма, постулировал изучение современного разговорного языка (parole) как царская дорога языкознания. Именно здесь вступают в дело сторонники аудиолингвального или аудиовизуального метода, концентрируясь на разговорной речи так же, как и при прямом методе. В этом контексте особого упоминания заслуживает постулат аутентичности,

так как принцип и внутреннее противоречие аудиолингвального метода здесь проявляются очень отчетливо. Требовалось, чтобы язык обучения был взят непосредственно из реальной жизни, но в то же время должна была соблюдаться строгая последовательность. Однако постепенное приобщение учащегося к исходному языковому уровню просто несовместимо с потребностью в реальных языковых образцах для подражания с самого начала изучения языка. Носитель немецкого языка не обращает внимания в своем общении на владения языка своего собеседника. Шаблонные упражнения. В этой форме упражнения парадигматические ряды формируются по следующей схеме:

Я иду.	Он говорит, что придет.	Ich komme.	Er sagt, daß er kommt.
Я остаюсь.	Он говорит, ...	Ich bleibe.	Er sagt, ...
Я иду с.	Он говорит, ...	Ich gehe mit.	Er sagt, ...
Я позвоню тогда.	Он говорит, ...	Ich rufe dann an.	Er sagt, ...
Я должен работать.	Он говорит... 22	Ich muß noch arbeiten.	Er sagt, ...22

Как видите, схема этих упражнений не оставляет ученику места для творческого самовыражения. Скорее, от него требуется повторять стереотипные структуры снова и снова, чтобы они могли глубоко запечатлеться в его памяти. Между предложениями-упражнениями нет значимой связи; интеллектуальные требования настолько низки, что через короткое время каждый учащийся может практически повторять эти упражнения во сне. Именно в этом и состоит цель шаблонных упражнений. Лингвистические конструкции должны

быть глубоко запечатлены в памяти, можно даже сказать: адресованы обучаемому. Здесь аудиолингвальный/аудиовизуальный метод обращается к своей второй эталонной науке — бихевиоризму. Согласно этой теории обучения, овладение иностранным языком понималось как обусловливание, как построение системы стимул-реакция по схеме Тиш = таблица. Тем не менее, форма упражнений по образцу подходит для такого понимания, которое рассматривает навыки иностранного

языка как овладение определенным реактивным поведением.

По сути, к этому способу обучения иностранным языкам относится та же критика, что и к прямому методу. Опять же, человек ограничен только двумя из четырех навыков, и единственной обучаемой разновидностью является разговорная речь. Однако следует согласиться с тезисом о том, что на аудиоязыковых/аудиовизуальных уроках приобретается много продуктивных знаний. Но это знание в основном касается воспроизводства, а не независимого, автономного производства.

Однако следует отметить и положительные последствия такого методического подхода: с одной стороны, метод дает учащемуся много языковой практики, что во всем можно рассматривать как положительное, поскольку продуктивное знание, т. е. способность к самовыражению, осуществление языкового акта — это процесс, который не может быть выстроен мгновенно, а только постепенно. Для Пола Р. Портманна это ясно,

что функционирующие производства и производственные системы являются результатом практики. Невозможно напрямую опосредовать производство или создать его как таковое за один раз. И производственная практика в изобилии предлагает аудио-

лингвальный/аудиовизуальный метод. Кроме того, с сегодняшней точки зрения, внедрение визуальных и слуховых средств в учебный процесс можно только одобрить. Без них трудно представить современное обучение иностранным языкам, тем более, что оно уместно в обществе, в котором многие вещи визуализируются и должны быть визуализированы, чтобы быть воспринятыми.

Заключение.

У всех методологий есть свои плюсы и минусы. Наконец, остается выяснить вопрос, какой из методов предпочтительнее использовать с моей точки зрения. Мой ответ на это таков: такой вещи, как методология, не существует, потому что методологические концепции всегда зависят от социальных и исторических обстоятельств. Устаревшие методологические подходы также следует понимать из этих социальных обстоятельств. Тем не менее, это знание не должно вести к оправданию ошибок прежних методов, к тому, чтобы их считали совершенно предосудительными, или к тому, чтобы новые методы рассматривались как панацея от далекого и очень отдаленного будущего. Методология требует постоянной доработки, адаптации к новым обстоятельствам.

References:

1. Функ, Германн/Кёниг, Михаэль: Преподавание и изучение грамматики. 3-е издание, Берлин и др. : Лангеншайдт (1995); [= Фанк/Кёниг, 1995].

2. Хейд, Гертрауда: Преподавание немецкого языка: базовые знания для преподавания немецкого языка как иностранного. 2-е исправленное и дополненное издание, Франкфурт-на-Майне: Diesterweg (1991); [= Хейд 1991].
3. Хунеке, Ханс-Вернер/Штайниг, Вольфганг: немецкий язык как иностранный: введение. 3-е исправленное и дополненное издание, Берлин: Эрих Шмидт (2002 г.); [= Хунеке/Штайниг, 2002].
4. Каст, Бернд: Четыре навыка . В кн.: Об анализе, оценке и разработке учебников для преподавания немецкого языка как иностранного. Отредактировано Бернд Каст и Герхард Нойнер. 2-е издание, Берлин и др. : Langenscheidt (1994), стр. 42–55; [= Каст 1994].
5. Нойнер, Герхард: исследование учебников - критика учебников . В кн.: Об анализе, оценке и разработке учебников для преподавания немецкого языка как иностранного. Отредактировано Бернд Каст и Герхард Нойнер. 2-е издание, Берлин и др. : Langenscheidt (1994), стр. 8–22; [= Нойнер 1994].
6. Ders .: Методы посредничества: исторический обзор . В: Справочник по преподаванию иностранных языков. Отредактировано Карл-Ричард Бауш, Герберт Крист и Ханс-Юрген Крумм. 4-е полностью переработанное издание, Тюбинген/Базель: А. Франке (2003), стр. 225–234; [= Нойнер 2003].
7. Нойнер, Герхард/Хунфельд, Ганс: Методы преподавания немецкого языка как иностранного: введение. 7-е издание, Берлин и др. : Лангеншайдт (2001); [= Нойнер/Хунфельд, 2001].
8. Папка, Бриджит: Альтернативные методы . В: Справочник по преподаванию иностранных языков. Отредактировано Карл-Ричард Бауш, Герберт Крист и Ханс-Юрген Крумм. 4-е полностью переработанное издание, Тюбинген/Базель: А. Франке (2003), стр. 234–238; [= папка 2003].